

ARTÍCULO ORIGINAL

Tesis doctorales en Psicología tras la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

Almudena Carneiro-Barrera

acarneiro@ugr.es
Universidad de Granada

Noelia Ruiz-Herrera

noeliarh@ugr.es
Universidad de Granada

Amparo Díaz-Román

adiazroman@ugr.es
Universidad de Granada

RESUMEN: El objetivo de este estudio fue analizar la productividad científica en Psicología de las universidades españolas en función de las tesis doctorales presentadas desde la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (cursos académicos 2007/2008-2017/2018). Se analizaron 3.493 tesis recuperadas a través de la base de datos TESEO, atendiendo al curso académico, mención europea/internacional, área de la Psicología, titularidad de la Universidad, comunidad autónoma y ratio de productividad por comunidad. Los resultados mostraron un aumento considerable en el número de tesis defendidas con respecto a años anteriores de acuerdo a los resultados de estudios previos, lo que podría indicar una mejora de la productividad científica de las universidades españolas tras la adaptación al EEES. Sería conveniente la realización de más estudios en esta línea de investigación en los próximos años utilizando otros indicadores como financiación e infraestructuras.

PALABRAS CLAVE: Tesis Doctorales, Psicología, España, Espacio Europeo de Educación Superior, EEES.

Doctoral theses in Psychology since the adaptation to the European Higher Education Area

ABSTRACT: The goal of this study was to analyze the scientific productivity in Psychology of Spanish universities based on the doctoral theses presented since the adaptation to the European Higher Education Area (EHEA) (academic courses 2007/2008–2017/2018). We analyzed 3,493 theses retrieved through TESEO database, considering academic course, European/International mention, Psychology area, state/private university, autonomous community, and productivity ratio per community. The results showed a significant increase in the number of theses defended compared with previous years, according to the results of prior studies, which might indicate an improvement on the scientific productivity of Spanish universities after the adaptation to the EHEA. It would be advisable the performance of further studies in this line of research in forthcoming years, by using other indicators such as funding and facilities.

KEYWORDS: Doctoral Theses, Psychology, Spain, European Higher Education Area, EHEA.

Fecha de recepción 02/11/2018 · Fecha de aceptación 18/03/2019
Dirección de contacto:
Amparo Díaz Román
Laboratorio de Sueño y Promoción de la Salud
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento
(CIMCYC)
Universidad de Granada
C/ Profesor Clavera, s/n. 18011 GRANADA

1. INTRODUCCIÓN

El 12 de abril de 2007 se publicó la Ley Orgánica 4/2007, modificando la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en octubre de ese mismo año se publicó el Real Decreto 1393/2007 que establecía la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Todo ello para permitir la adaptación del sistema universitario español al Proceso de Bolonia y su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que ha conllevado importantes cambios en las universidades españolas.

Esta nueva situación ha generado la necesidad de elaborar estudios e informes que evalúen no solo esa adaptación al nuevo sistema (Ariza, Quevedo-Blasco y Buela-Casal, 2014; Quevedo-Blasco, Ariza y Buela-Casal, 2015; Ramiro-Sánchez, Bermúdez y Buela-Casal, 2016), sino también la calidad del mismo. De este modo, se han llevado a cabo numerosos estudios bibliométricos tanto a nivel internacional (Leiden Ranking, 2015; Shangai Jiao Tong University, 2015; Times Higher Education, 2016; U-Multirank, 2015) como nacional (Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Guillén-Riquelme y Quevedo-Blasco, 2015; Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco y Guillén-Riquelme, 2014; Buela-Casal, Guillén-Riquelme, Ramiro-Sánchez y Quevedo-Blasco, 2017; Buela-Casal, Quevedo-Blasco y Guillén-Riquelme, 2015; De Filippo, García-Zorita, Lascurain-Sánchez, Marugán y Sanz-Casado, 2014; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016; Quevedo-Blasco y Buela-Casal, 2017; Velasco, Vilariño, Amado y Fariña, 2014), con el objetivo de conocer el impacto que la adaptación al nuevo sistema ha supuesto sobre la productividad y/o capacidad formativa e investigadora de las universidades españolas.

Se han identificado diversos indicadores de calidad para la realización de los rankings de investigación (Buela-Casal et al., 2017), siendo

uno de ellos la productividad en tesis doctorales. El aumento de esta productividad en los últimos años ha despertado el interés de la comunidad científica española por analizar su crecimiento (Sánchez, Blázquez, Montesi y Botezan, 2017), ya que constituye una de las vías en las que se plasma parte de la investigación llevada a cabo por una Universidad (Mestre y Perez-Delgado, 1991). Además, evaluar la producción de tesis doctorales resulta también útil para conocer el potencial formativo de nuevos investigadores de una Universidad (Jiménez-Contreras, Ruiz y Delgado, 2014; Osca-Lluch, Haba, Fonseca, Civera y Tortosa, 2013). Los trabajos realizados sobre análisis de productividad en cuanto al número de tesis doctorales en el área de Psicología, si bien no han estado exentos de críticas, han proporcionado abundante información (Agudelo et al., 2003a; Civera y Tortosa, 2001; Mestre y Perez-Delgado, 1991), aunque actualmente se requiere una actualización de los mismos.

Por tanto, el objetivo de este estudio fue analizar la productividad formativa e investigadora de las universidades españolas en todas las áreas de Psicología en función de las tesis doctorales presentadas desde la aprobación de la nueva ordenación universitaria (cursos académicos 2007/2008-2017/2018).

2. MÉTODO

2.1. Diseño

Se trata de un estudio descriptivo mediante el análisis de documentos, según la clasificación propuesta por Montero y León (2007).

2.2. Unidades de análisis

Se analizaron las fichas doctorales disponibles en la base de datos TESEO (Tesis Españolas Ordenadas) correspondientes a las tesis doctorales presentadas en la disciplina de Psicología en los últimos 11 cursos académicos (2007/2008-2017/2018).

2.3. Procedimiento

En primer lugar, se realizaron varias búsquedas en TESEO utilizando diferentes descriptores de Psicología como palabras clave y limitando la búsqueda por los cursos académicos 2007/2008-2017/2018. Los descriptores empleados fueron los siguientes: psicología, psicología clínica, historia de la psicología, psicología de la anormalidad, psicopatología, psicología del niño y del adolescente, psicología evolutiva, psicología escolar, asesoramiento y orientación psicológicas, psicología consultiva, tratamiento psicológico de la deficiencia mental, psicoanálisis, psicoterapia, rehabilitación psicológica, evaluación y diagnóstico en psicología, psicología diferencial, diseño de experimentos psicológicos, teoría de la medida en psicología, métodos estadísticos en psicología, psicometría, análisis por escalas en psicología, psicología experimental, psicología comparada, psicología fisiológica, psicología general, metodología psicológica, teoría de sistemas en psicología, psicología geriátrica, psicología industrial, parapsicología, estudio psicológico de cuestiones sociales, psicofarmacología, psicología social, psicología de comunidades, psicología forense, psicología de grupos sociales.

En segundo lugar, tras la comprobación y eliminación de los posibles duplicados, se eliminaron también aquellas tesis doctorales que, pese a tener un descriptor relacionado con la Psicología, no pertenecían realmente a esta disciplina. Para ello, se tuvieron en cuenta, de cada ficha doctoral, los siguientes indicadores: programa de doctorado, departamento, área académica del director/es o codirector/es, título y descriptores. Estos mismos indicadores se utilizaron también para la clasificación posterior de las tesis doctorales de Psicología por áreas, en aquellos casos en los que la información proporcionada en TESEO no era completa.

Una vez seleccionadas las tesis doctorales de Psicología y clasificadas por áreas, se realizó la evaluación de la productividad de las universidades españolas teniendo en cuenta: número total de tesis de Psicología defendidas, curso académico, obtención o no de mención europea/internacional,

titularidad de cada Universidad (pública o privada), área, comunidad autónoma y ratio de productividad por comunidad (número de tesis defendidas en una comunidad/número de universidades con tesis doctorales defendidas en esa comunidad).

3. RESULTADOS

Se recuperaron 7.146 fichas doctorales, de las cuales se eliminaron 1.963 tesis tras la comprobación de duplicados y 1.690 tesis que no correspondían al área de Psicología. De las 3.493 tesis doctorales incluidas finalmente, 3.245 habían sido defendidas en universidades públicas (346 con mención europea/internacional; 10,66%) y 248 en universidades privadas (25 con mención europea/internacional; 10,08%).

3.1. Productividad por curso académico

En la Tabla 1 se presenta la distribución por cursos académicos de las tesis doctorales defendidas en las universidades españolas, distinguiendo también en función de la titularidad pública o privada de estas. Se observa que, del total de tesis defendidas, el mayor porcentaje corresponde al curso académico 2015/2016 (19,35%) y el menor porcentaje al curso académico 2007/2008 (4,21%). Cuando se analizan estos datos en función de la titularidad de las universidades, el mayor y menor porcentaje de tesis doctorales presentadas siguen correspondiendo, respectivamente, a los cursos académicos 2015/2016 (18,92%) y 2007/2008 (4,16%) en las universidades públicas. En cambio, en las universidades privadas fue durante el curso académico 2011/2012 cuando se presentó el menor número de tesis, suponiendo solo un 3,63% del total, frente al 25% del curso académico 2015/2016 (Tabla 1, Figura 1). También se observan diferencias en el número de tesis con mención europea/internacional por curso académico, con un mayor número de estas tesis en los últimos cursos con respecto a años anteriores (Figura 2).

Curso académico	Titularidad		Total (%)
	Pública (%)	Privada (%)	
2007/2008	135 (4,16)	12 (4,84)	147 (4,21)
2008/2009	207 (6,38)	14 (5,65)	221 (6,33)
2009/2010	245 (7,55)	19 (7,66)	264 (7,56)
2010/2011	242 (7,46)	20 (8,06)	262 (7,50)
2011/2012	276 (8,51)	9 (3,63)	285 (8,16)
2012/2013	300 (9,24)	21 (8,47)	321 (9,19)
2013/2014	297 (9,15)	15 (6,05)	312 (8,93)
2014/2015	279 (8,60)	20 (8,06)	299 (8,56)
2015/2016	614 (18,92)	62 (25,00)	676 (19,35)
2016/2017	352 (10,85)	33 (13,31)	385 (11,02)
2017/2018	298 (9,18)	23 (9,27)	321 (9,19)
Total	3.245 (92,90)	248 (7,10)	3.493 (100)

Tabla 1. Número de tesis doctorales de Psicología defendidas en las universidades españolas ordenadas por curso académico y titularidad de la Universidad

Figura 1. Número de tesis doctorales de Psicología defendidas en las universidades españolas por curso académico y titularidad de la Universidad

Figura 2. Número de tesis doctorales de Psicología con mención europea/internacional defendidas por curso académico

3.2. Productividad por Universidad

En la Tabla 2 se muestran las tesis doctorales que fueron defendidas en cada Universidad española en el total de años analizados y en cada curso académico. La Universidad Autónoma de Barcelona fue la Universidad en la que más tesis doctorales se presentaron entre los cursos académicos 2007/2008 y 2017/2018 (330 tesis; 9,45%), seguida por la Universidad Complutense de Madrid (260 tesis; 7,44%), la Universidad de Valencia (253 tesis; 7,24%), la Universidad Autónoma de Madrid (232 tesis; 6,64%) y la Universidad de Granada (222 tesis; 6,36%); todas ellas de titularidad pública. Al mismo tiempo, las cinco universidades con el menor número de tesis en los cursos analizados fueron, de menor a mayor, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Alcalá, con una tesis cada una (0,03%), y la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Burgos, con dos tesis cada una (0,06%).

3.3. Productividad por área

El área de Psicología en la que más tesis doctorales se presentaron fue la de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (1.207 tesis; 34,55%), mientras que las áreas en las que menos tesis se presentaron fueron las de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (143 tesis; 4,09%) y Psicobiología (178 tesis; 5,10%) (Tabla 3). Atendiendo al número de tesis defendidas por área en función de la Universidad, destacan en cada área las siguientes universidades: a) Psicología Básica: la Universidad de Granada con 64 tesis; b) Psicología Evolutiva y de la Educación: la Universidad de Valencia con 77 tesis; c) Metodología de las Ciencias del Comportamiento: la Universidad de Barcelona con 17 tesis; d) Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico: la Universidad Autónoma de Barcelona con 119 tesis; e) Psicobiología: la Universidad de Salamanca con 31 tesis; y f) Psicología Social: la Universidad Autónoma de Barcelona con 111 tesis. En la Tabla 3 se pueden observar también las universidades en las que se defendieron el menor número de tesis dentro de cada área. Por otro lado, en relación al número de tesis con mención europea/internacional, el área con mayor porcentaje de tesis defendidas con mención fue Psicología Básica (79 tesis; 18,37%) (Tabla 4).

Universidad	Curso académico ^a											Total (%)
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	
Universidad Autónoma de Barcelona	10	14	22	23	26	54	40	27	59	25	30	330 (9,45)
Universidad Complutense de Madrid	21	20	28	28	27	22	24	12	62	14	2	260 (7,44)
Universitat de València (Estudi General)	7	16	8	12	25	19	24	31	48	33	30	253 (7,24)
Universidad Autónoma de Madrid	5	17	26	19	16	20	24	15	33	34	23	232 (6,64)
Universidad de Granada	7	16	23	17	25	20	23	15	34	22	20	222 (6,36)
Universidad de Barcelona	13	11	17	12	17	16	14	14	33	34	22	203 (5,81)
Universidad de Salamanca	8	11	8	14	13	12	9	13	38	11	9	146 (4,18)
Universidad de Murcia	3	6	5	12	9	10	9	11	35	27	11	138 (3,95)
Universidad de La Laguna	3	8	10	7	7	8	9	14	19	11	26	122 (3,49)
Universidad de Sevilla	1	7	9	9	5	7	14	8	28	7	12	107 (3,06)
Universidad del País Vasco	2	6	14	12	8	7	8	7	17	7	6	94 (2,69)
Universidad de Oviedo	4	3	3	7	12	12	10	18	12	4	6	91 (2,61)
Universidad de Málaga	3	8	10	6	10	6	7	7	23	3	6	89 (2,55)
Universidad Jaume I de Castellón	3	5	8	9	7	5	10	7	12	21	2	89 (2,55)
Universidad de Extremadura	1	4	3	2	11	9	5	12	14	16	11	88 (2,52)
Universidad Ramón Llull	8	4	5	11	6	4	5	8	23	8	4	86 (2,46)
Universidad Nacional de Educación a Distancia	9	8	6	8	4	2	5	4	15	12	9	82 (2,35)
Universidad de Deusto	3	8	9	4	2	7	7	6	24	7	2	79 (2,26)
Universidad de Santiago de Compostela	3	5	13	7	9	5	2	6	13	7	8	78 (2,23)
Universidad Miguel Hernández de Elche	1	2	7	2	4	9	2	9	6	14	13	69 (1,98)
Universidad de Almería	0	4	4	1	1	3	6	7	9	4	19	58 (1,66)
Universidad Rovira i Virgili	3	2	0	2	2	4	5	6	5	5	5	39 (1,12)
Universidad de Cádiz	3	1	1	5	5	5	6	3	2	5	2	38 (1,09)
Universidad de A Coruña	1	1	3	3	6	4	1	1	12	0	3	35 (1,00)
Universidad de Zaragoza	2	2	1	2	2	4	4	4	14	0	0	35 (1,00)
Universidad de Alicante	3	7	1	0	3	0	1	5	4	7	3	34 (0,97)
Universidad de Córdoba	3	1	1	3	2	4	5	2	6	3	3	33 (0,94)
Universidad de Castilla-La Mancha	1	1	0	3	4	3	3	1	10	3	0	29 (0,83)
Universidad de Girona	4	4	3	0	2	4	3	2	2	2	3	29 (0,83)
Universidad de las Illes Balears	3	2	1	2	2	4	2	6	4	1	2	29 (0,83)
Universidad de Valladolid	2	2	0	1	5	6	2	4	4	3	0	29 (0,83)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir	0	1	0	1	0	4	0	0	6	9	5	26 (0,74)
Universidad de Huelva	0	3	0	2	0	2	5	1	9	3	1	26 (0,74)
Universidad de Vigo	0	3	3	1	0	4	0	1	7	3	4	26 (0,74)
Universidad de León	5	3	3	2	1	3	2	0	3	1	2	25 (0,72)
Universidad de Jaén	0	1	1	2	1	1	4	2	6	4	1	23 (0,66)
Universidad Camilo José Cela	1	1	3	4	1	1	0	2	0	3	1	17 (0,49)
Universidad Las Palmas de Gran Canaria	0	1	0	2	1	0	1	1	8	0	1	15 (0,43)
Universidad Pontificia Comillas	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1	4	14 (0,40)
Universidad Pablo de Olavide	1	0	1	1	0	1	3	1	1	2	2	13 (0,37)
Universidad Pontificia de Salamanca	0	0	2	0	0	2	0	1	6	0	2	13 (0,37)
Universidad Pública de Navarra	0	2	1	3	0	2	2	0	1	0	1	12 (0,34)
Universidad Rey Juan Carlos	0	0	0	1	4	2	1	0	0	0	0	8 (0,23)
Universidad de Lleida	0	0	1	0	0	0	1	2	1	2	0	7 (0,20)
Universidad Católica San Antonio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6 (0,17)
Universitat Abat Oliba CEU	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	6 (0,17)
Universidad de la Rioja	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3 (0,09)
Universidad de Burgos	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2 (0,06)
Universidad Pompeu Fabra	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2 (0,06)
Universidad de Alcalá	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 (0,03)
Universidad Europea de Madrid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 (0,03)
Universidad Francisco de Vitoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 (0,03)
Total (%)	147 (4,21)	221 (6,33)	264 (7,56)	262 (7,50)	285 (8,16)	321 (9,19)	312 (8,93)	299 (8,56)	676 (19,35)	385 (11,02)	321 (9,19)	3.493

^a1º = 2007/2008; 2º = 2008/2009; 3º = 2009/2010; 4º = 2010/2011; 5º = 2011/2012; 6º = 2012/2013; 7º = 2013/2014; 8º = 2014/2015; 9º = 2015/2016; 10º = 2016/2017; 11º = 2017/2018.

Tabla 2. Ranking de universidades españolas según número de tesis doctorales de Psicología defendidas por curso académico

TESIS DOCTORALES EN PSICOLOGÍA TRAS LA ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	Área						Total
	Básica	Evolutiva	Metodología	Personalidad	Psicobiología	Social	
Universidad Autónoma de Barcelona	47	44	5	119	4	111	330
Universidad Autónoma de Madrid	44	38	16	94	10	30	232
Universidad Camilo José Cela	1	7	0	5	1	3	17
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir	1	13	0	10	0	2	26
Universidad Católica San Antonio	0	1	0	4	0	1	6
Universidad Complutense de Madrid	55	41	12	78	27	47	260
Universidad de A Coruña	0	16	0	4	1	14	35
Universidad de Alcalá	0	0	0	1	0	0	1
Universidad de Alicante	0	28	0	2	0	4	34
Universidad de Almería	4	24	5	18	2	5	58
Universidad de Barcelona	28	31	17	79	14	34	203
Universidad de Burgos	0	0	0	2	0	0	2
Universidad de Cádiz	2	13	2	3	1	17	38
Universidad de Castilla-La Mancha	3	10	1	8	0	7	29
Universidad de Córdoba	0	25	0	7	0	1	33
Universidad de Deusto	7	12	2	45	4	9	79
Universidad de Extremadura	1	64	0	9	0	14	88
Universidad de Girona	1	12	0	8	0	8	29
Universidad de Granada	64	42	7	81	2	26	222
Universidad de Huelva	2	6	0	14	0	4	26
Universidad de Jaén	4	2	0	9	2	6	23
Universidad de La Laguna	12	37	7	38	14	14	122
Universidad de la Rioja	0	3	0	0	0	0	3
Universidad de las Illes Balears	7	2	2	8	1	9	29
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	0	9	0	2	0	4	15
Universidad de León	0	16	0	8	1	0	25
Universidad de Lleida	0	5	0	2	0	0	7
Universidad de Málaga	19	19	1	25	9	16	89
Universidad de Murcia	3	47	7	64	4	13	138
Universidad de Oviedo	8	30	8	25	5	15	91
Universidad de Salamanca	2	31	7	57	31	18	146
Universidad de Santiago de Compostela	2	23	13	16	9	15	78
Universidad de Sevilla	28	20	0	39	0	20	107
Universidad de Valladolid	0	21	1	4	0	3	29
Universidad de Vigo	2	21	0	0	0	3	26
Universidad de Zaragoza	3	21	1	3	0	7	35
Universidad del País Vasco	5	33	2	27	5	22	94
Universidad Europea de Madrid	0	0	0	1	0	0	1
Universidad Francisco de Vitoria	0	0	0	1	0	0	1
Universidad Jaime I de Castellón	12	20	2	32	7	16	89
Universidad Miguel Hernández de Elche	1	3	0	55	0	10	69
Universidad Nacional de Educación a Distancia	20	8	3	27	6	18	82
Universidad Pablo de Olavide	1	2	0	0	0	10	13
Universidad Pompeu Fabra	2	0	0	0	0	0	2
Universidad Pontificia Comillas	0	2	1	11	0	0	14
Universidad Pontificia de Salamanca	2	3	5	3	0	0	13
Universidad Pública de Navarra	1	6	1	4	0	0	12
Universidad Ramón Llull	0	23	3	53	1	6	86
Universidad Rey Juan Carlos	0	0	0	5	0	3	8
Universidad Rovira i Virgili	3	5	6	15	3	7	39
Universitat Abat Oliba CEU	0	1	0	4	0	1	6
Universitat de València (Estudi General)	33	77	6	78	14	45	253
Total (%)	430 (12,31)	917 (26,25)	143 (4,09)	1.207 (34,55)	178 (5,10)	618 (17,69)	3.493

Tabla 3. Número de tesis doctorales de Psicología defendidas dentro de cada área académica por universidad, ordenadas alfabéticamente

Área	Sin mención	Con mención	Total (%)
Básica	351	79	430 (18,37)
Evolutiva	839	78	917 (8,51)
Metodología	126	17	143 (11,89)
Personalidad	1083	124	1207 (10,27)
Psicobiología	166	12	178 (6,74)
Social	557	61	618 (9,87)
Total	3122	371	3493 (10,62)

Tabla 4. Número de tesis doctorales de Psicología con y sin mención europea/internacional defendidas en cada área académica

3.4. Productividad por comunidad autónoma

Atendiendo al número total de tesis doctorales, las tres comunidades autónomas en las que se presentaron más tesis de Psicología fueron: Cataluña con 702 tesis, Madrid con 616 tesis, y Andalucía con 609 tesis (Tabla 5). Sin embargo, si se tiene en cuenta la ratio (número total de tesis defendidas por comunidad/número de universidades de cada comunidad en las que se presentaron

tesis doctorales de Psicología), ese orden cambia. Específicamente, se observa cómo las tres comunidades autónomas con la mayor ratio de tesis presentadas fueron, de mayor a menor: la Comunidad Valenciana (ratio = 94,20), Asturias (ratio = 91,00) y Extremadura (ratio = 88,00). Por el contrario, las tres comunidades autónomas con el menor número de tesis presentadas, y también con la menor ratio, fueron: La Rioja (tres tesis; ratio = 3,00), Navarra (12 tesis; ratio = 12,00), y Castilla-La Mancha (29 tesis; ratio = 29,00).

Comunidad	Nº tesis	Nº universidades	Ratio ^a
Andalucía	609	9	67,67
Aragón	35	1	35,00
Asturias	91	1	91,00
Castilla y León	215	6	35,83
Castilla-La Mancha	29	1	29,00
Cataluña	702	8	87,75
Extremadura	88	1	88,00
Galicia	139	3	46,33
Islas Baleares	29	1	29,00
Islas Canarias	137	2	68,5
La Rioja	3	1	3,00
Madrid	616	9	68,44
Murcia	144	2	72,00
Navarra	12	1	12,00
País Vasco	173	2	86,5
Valencia	471	5	94,2

^aRatio = nº tesis/nº universidades.

Tabla 5. Número de tesis doctorales de Psicología defendidas por comunidad autónoma, ordenadas alfabéticamente

4. DISCUSIÓN

El análisis de la productividad científica de una disciplina específica puede resultar una tarea compleja pero, a su vez, necesaria y beneficiosa para conocer tanto la evolución de la disciplina en cuestión como su estado actual. Para ello, uno de los indicadores más considerados para el análisis de dicha productividad científica son las tesis doctorales dirigidas y defendidas en un área, disciplina y universidad concreta, como fuente fundamental de la investigación académica (Buena-Casal et al., 2014, 2017; Buena-Casal, Bermúdez et al., 2015; Buena-Casal, Quevedo-Blasco et al., 2015; Moyano, Delgado-Domínguez y Buena-Casal, 2006; Musi-Lechuga, Olivas-Ávila y Castro, 2011; Olivas-Ávila y Musi-Lechuga, 2012; Purnell y Quevedo-Blasco, 2013). La producción en términos de tesis doctorales permite, además, valorar el progreso y la capacidad formativa del sistema universitario, en este caso, español.

Siguiendo el objetivo de este estudio, la evaluación de la productividad científica de las universidades españolas en Psicología en los últimos cursos académicos, se analizó el número de tesis doctorales defendidas en estas universidades en cada una de las áreas de Psicología. Además, se evaluó el número de tesis defendidas dependiendo de la titularidad de la Universidad, es decir, pública o privada, así como por comunidades autónomas. Abarcar los últimos 11 cursos académicos, los posteriores a la implantación del Proceso de Bolonia en el sistema universitario español, también permite valorar los posibles cambios en cuanto a la capacidad formativa e investigadora en Psicología que la adaptación al EEES haya podido suponer, comparando los datos obtenidos con los disponibles sobre cursos anteriores. La inclusión en este estudio de 3.493 tesis de Psicología defendidas en universidades españolas en los cursos académicos 2007/2008-2017/2018, informa, en primer lugar, de un aumento tendencial y sustancial de la producción científica en este ámbito en los últimos años, aumentando un 159,90 % en cuanto a las tesis defendidas entre los años 1992 y 2001 (Agudelo et al., 2003a). Este crecimiento puede dilucidar un aumento en la calidad de los estudios universitarios españoles de Tercer Ciclo con la adaptación al EEES, ya que la obtención del grado académico de doctor no solo debería implicar la realización de investigación científica sino también la comunicación y difusión de esta (Agudelo et al., 2003b; Jiménez-Contreras et al., 2014). Sin

embargo, esta interpretación hay que tomarla con cautela ya que, aunque puede existir una correlación entre producción de tesis y productividad científica (Sánchez et al., 2017), los términos de calidad y cantidad de producción científica no son siempre equivalentes (Buena-Casal, 2014).

Atendiendo al número de tesis defendidas por áreas de Psicología, un 34,55% de tesis se inscribían en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, seguida de Psicología Evolutiva y de la Educación (26,25%), Psicología Social (17,69%), Psicología Básica (12,31%), Psicobiología (5,10%) y Metodología (4,09%). Este predominio del área de Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico es congruente con el estudio de Agudelo et al. (2003a), donde también se observó que dicha área predomina en la formación y productividad de tesis doctorales. Sin embargo, en comparación con dicho estudio, el número de tesis del área de Psicología Evolutiva y de la Educación ha superado al de Psicología Social en los últimos 11 años.

Con respecto a las universidades españolas donde estas tesis se han realizado, las universidades con mayor número de tesis defendidas entre los años 2007 y 2018 han sido la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Granada. Por consiguiente, en comparación con años anteriores (Agudelo et al., 2003a), estas cinco universidades españolas son actualmente las más productivas científicamente en Psicología en términos de tesis doctorales defendidas. Además, cabe destacar aquellas universidades en las que en el último curso académico (2017/2018) el número de tesis defendidas ha aumentado considerablemente, como son la Universidad de Almería y la Universidad de La Laguna.

En congruencia con lo anterior, las comunidades autónomas donde se han defendido un mayor número de tesis doctorales han sido Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia y Castilla y León. Sin embargo, atender a este dato sin tener en cuenta el número de universidades por comunidad autónoma sería, cuanto menos, un error. De esta manera, cuando se calcula el número de tesis defendidas/número de universidades en la comunidad autónoma, en la que mayor ratio se observa es en Valencia, seguida por Asturias, Extremadura, Cataluña y País Vasco.

Por otro lado, conviene tener en cuenta no solo el número de tesis defendidas en los últimos años sino también la calidad de dichas tesis en términos, por ejemplo, de Mención de Doctorado Europeo/Internacional (Real Decreto 99/2011). En este sentido, el número de tesis con esta mención ha seguido también una tendencia creciente en los últimos 11 cursos académicos. Este dato resulta importante ya que ofrece un indicador de una adaptación creciente y positiva al EEES. Atendiendo a las menciones por áreas de Psicología, la que más tesis doctorales con mención europea/internacional tiene en los últimos 11 cursos ha sido Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Sin embargo, si se atiende a la proporción de tesis con mención/tesis totales, el área de Psicológica Básica es la que más tesis con mención ha defendido (18,37% del total de tesis defendidas).

A pesar de que todo lo comentado anteriormente es ilustrativo de la situación de la producción científica en Psicología en los últimos años, los resultados obtenidos hay que interpretarlos con cautela, teniendo en cuenta las limitaciones de este estudio. En primer lugar, resaltar que estos resultados son los obtenidos exclusivamente mediante la base de datos TESEO, por lo que ha resultado difícil, cuando no imposible, solventar los errores cometidos en el relleno de las fichas de tesis doctorales (tesis de Psicología sin descriptores afines a la disciplina, tesis de otras disciplinas con descriptores de Psicología, errores en el programa de doctorado especificado, etc.). Otra limitación es en relación al número de tesis defendidas por Universidad y área, ya que otras variables no controladas pueden estar influyendo en estos resultados, como la antigüedad de la Universidad o el número de profesores adscritos a cada área (Agudelo et al., 2003a). La adaptación al EEES también se acompañó de la aplicación de una normativa que exigía a todos aquellos estudiantes que estaban realizando su tesis doctoral siguiendo un plan antiguo, su defensa antes de transcurrir cinco años desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto (Real Decreto 99/2011). Esto también podría explicar el aumento en el número de tesis doctorales defendidas en los cursos académicos próximos a esa fecha, y la consiguiente reducción en los cursos posteriores.

5. CONCLUSIONES

En los resultados de este estudio se observa cómo el número de tesis doctorales en Psicología ha aumentado tendencialmente en los últimos años, existiendo diferencias en cuanto al área de Psicología y Universidad española. Estudios recientes han sugerido que la satisfacción del profesorado universitario con la adaptación al EEES no era muy buena (Ariza et al., 2014; Quevedo-Blasco et al., 2015), y no parece que la implantación en España del Proceso de Bolonia haya producido tampoco un aumento de conocimientos adquiridos por parte del alumnado de Psicología (Ramiro-Sánchez et al., 2016). Sin embargo, si se utiliza el número de tesis doctorales como indicador de investigación académica y productividad científica, podría decirse que existen beneficios de la adaptación al EEES, al menos en el tercer ciclo de enseñanza superior.

Este tipo de estudios y valoraciones resulta trascendental para obtener información actualizada acerca de la situación y necesidades tanto de las enseñanzas universitarias de tercer ciclo como, a su vez, de la investigación y producción científica en la disciplina en cuestión. Por consiguiente, sería conveniente la realización de otros estudios en esta misma línea en los próximos años utilizando, además, otros indicadores de la producción científica. Por ejemplo, en la evaluación del número de tesis por universidades, se podría tener en cuenta la financiación y las infraestructuras disponibles. También se podría evaluar la trayectoria de cada uno de los departamentos que integran las distintas facultades (véase un ejemplo en Hernández, 2017). Del mismo modo, de cara a aumentar la producción científica reduciendo el número de abandonos, podría evaluarse el grado de satisfacción de los estudiantes o sus niveles de estrés (González, Franco, Souto-Gestal y González, 2017), y su inteligencia emocional, optimismo y autoeficacia (Pérez-Fuentes et al., 2018; Schou-Bredal et al., 2017). Esto último ya no solo con objeto de incrementar los niveles de producción científica de las universidades españolas, sino también el bienestar de los universitarios, dada la relación entre la educación y la salud mental o, incluso, las conductas o ideaciones suicidas (Cano-Montalbán y Quevedo-Blasco, 2018; Schönfeld, Brailovskaia y Margraf, 2017; Teismann et al., 2018).

BIBLIOGRAFÍA

- Agudelo, D., Bretón-López, J., Ortiz-Recio, G., Poveda-Vera, J., Teva, I., Valor-Segura, I. y Vico, C. (2003a). Análisis de la productividad científica de la Psicología española a través de las tesis doctorales. *Psicothema*, 15 (4), 595-609.
- Agudelo, D., Bretón-López, J., Ortiz-Recio, G., Poveda-Vera, J., Teva, I., Valor-Segura, I. y Vico, C. (2003b). ¿Cómo tener éxito en un doctorado en Psicología? Opinión de los directores de Tesis Doctorales más productivos en España. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 3 (3), 565-593.
- Ariza, T., Quevedo-Blasco, R. y Buela-Casal, G. (2014). Satisfaction of Social and Legal Sciences teachers with the introduction of the European Higher Education Area. *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 6 (1), 9-16. doi:10.5093/ejpalc2014a2
- Buela-Casal, G. (2014). Pathological publishing: A new psychological disorder with legal consequences? *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 6 (2), 91-97. doi:10.1016/j.ejpal.2014.06.005
- Buela-Casal, G., Bermúdez, M.P., Sierra, J.C., Guillén-Riquelme, A. y Quevedo-Blasco, R. (2015). Productividad y eficiencia en investigación por comunidades autónomas españolas según la financiación (2012). *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 6 (1), 1-10. doi:10.1016/S2171-2069(15)70001-3
- Buela-Casal, G., Bermúdez, M.P., Sierra, J.C., Quevedo-Blasco, R. y Guillén-Riquelme, A. (2014). Ranking 2012 de investigación de las universidades públicas españolas. *Psicothema*, 26 (2), 149-158. doi:10.7334/psicothema2013.312
- Buela-Casal, G., Guillén-Riquelme, A., Ramiro-Sánchez, T. y Quevedo-Blasco, R. (2017). Ranking de investigación de las universidades públicas españolas. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 8 (1), 21-35. doi:10.23923/j.rips.2017.08.003
- Buela-Casal, G., Quevedo-Blasco, R. y Guillén-Riquelme, A. (2015). Ranking 2013 de investigación de las universidades públicas españolas. *Psicothema*, 27 (4), 317-326. doi:10.7334/psicothema2015.140
- Cano-Montalbán, I. y Quevedo-Blasco, R. (2018). Sociodemographic variables most associated with suicidal behaviour and suicide methods in Europe and America. A systematic review. *European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 10 (1), 15-25. doi:10.5093/ejpalc2018a2
- Civera, C. y Tortosa, F. (2001). Estado de la investigación psicológica en España: el grado de doctor y la investigación académica (1976-1998). *Papeles del Psicólogo*, 79, 42-52.
- De Filippo, D., García-Zorita, C., Lascurain-Sánchez, M.L., Marugán, S. y Sanz-Casado, E. (2014). La actividad investigadora del sistema universitario español (2003-2012). Resultados del observatorio IUNE (III edición). *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 5 (2), 167-186.
- González, R., Franco, V., Souto-Gestal, A. y González, L. (2017). ¿Media la orientación de las metas académicas el estrés en estudiantes universitarios? *Revista de Investigación en Educación*, 15 (2), 109-121.
- Hernández, J. (2017). El Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela: 50 años de docencia e investigación (1967-2017). *Revista de Investigación en Educación*, 15 (2), 158-168.
- Jiménez-Contreras, E., Ruiz, R. y Delgado, E. (2014). El análisis de las tesis doctorales como indicador evaluativo: reflexiones y propuestas. *Revista de Investigación Educativa*, 32 (2), 295-308. doi:10.6018/rie.32.2.197401
- Leiden Ranking (2015). *CWTS Leiden Ranking 2015*. Recuperado de <http://www.leidenranking.com/ranking/2015>
- Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU). *Boletín Oficial del Estado*, 2001 (307), 49.400-49.425.
- Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. *Boletín Oficial del Estado*, 2007 (89), 16.241-16.260.
- Mestre, V. y Pérez-Delgado, E. (1991). La Psicología en España a través de las tesis doctorales sobre Psicología en las universidades españolas (1976-1989). *Revista de Historia de la Psicología*, 12 (2), 59-72.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). *Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2015-2016*. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
- Montero, I. y León, O.G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7 (3), 847-862.
- Moyano, M., Delgado-Domínguez, C.J. y Buela-Casal, G. (2006). Análisis de la productividad científica de la Psiquiatría española a través de las tesis doctorales en la base de datos TESEO (1993-

- 2002). *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 6 (1), 111-120.
- Musi-Lechuga, B., Olivas-Ávila, J. y Castro, A. (2011). Productividad de los programas de doctorado en Psicología con mención de calidad en artículos de revistas incluidas en el Journal Citation Reports. *Psicothema*, 23 (3), 343-348.
- Olivas-Ávila, J.A. y Musi-Lechuga, B. (2012). Doctorados con Mención de Excelencia en Psicología: evidencia en tesis doctorales y artículos en la Web of Science. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 12 (3), 503-516.
- Oscá-Lluch, J., Haba, J., Fonseca, S., Civera, C. y Tortosa, F. (2013). Tesis doctorales españolas sobre análisis bibliométrico en Psicología. *Aula abierta*, 41 (2), 99-110.
- Pérez-Fuentes, M.C., Simón-Márquez, M.M., Molero-Jurado, M.M., Barragán-Martín, A.B., Martos-Martínez, A. y Gázquez-Linares, J.J. (2018). Inteligencia emocional y empatía como predictores de la autoeficacia en Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 9 (2), 75-83. doi:10.23923/j.rips.2018.02.016
- Purnell, P.J. y Quevedo-Blasco, R. (2013). Benefits to the Spanish research community of regional content expansion in Web of Science. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 13 (2), 147-154. doi:10.1016/S1697-2600(13)70018-8
- Quevedo-Blasco, R., Ariza, T. y Buela-Casal, G. (2015). Evaluación de la satisfacción del profesorado de Ciencias con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. *Educación XXI*, 18 (1), 45-70. doi:10.5944/educXX1.18.1.12311
- Quevedo-Blasco, R. y Buela-Casal, G. (2017). Influence of the implementation of the European Higher Education Area on Engineering and Architecture university teachers. *Revista DYNA*, 92 (3), 333-338.
- Ramiro-Sánchez, T., Bermúdez, M.P. y Buela-Casal, G. (2016). Titulación de Psicología en el EEES: comparación entre licenciados y graduados españoles. *Revista de Psicodidáctica*, 21 (1), 175-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.13923
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. *Boletín Oficial del Estado*, 2007 (260), 44.037-44.048.
- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. *Boletín Oficial del Estado*, 2011 (35), 13.909-13.926.
- Sánchez, R., Blázquez, M., Montesi, M. y Botezan, I. (2017). La producción de tesis doctorales en España (1995-2014): evolución, disciplinas, principales actores y comparación con la producción científica en WoS y Scopus. *Revista Española de Documentación Científica*, 40 (4), e188. doi:10.3989/redc.2017.4.1409
- Schönfeld, P., Brailovskaia, J. y Margraf, J. (2017). Positive and negative mental health across the lifespan: A cross-cultural comparison. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 17 (3), 197-206. doi:10.1016/j.ijchp.2017.06.003
- Schou-Bredal, I., Heir, T., Skogstad, L., Bonsaksen, T., Lerdal, A., Grimholt, T. y Ekeberg, Ø. (2017). Population-based norms of the Life Orientation Test-Revised (LOT-R). *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 17 (3), 216-224. doi:10.1016/j.ijchp.2017.07.005
- Shanghai Jiao Tong University (2015). *Academic Ranking of World Universities 2015* [ARWU 2015]. Recuperado de: <http://www.shanghairanking.com/es/ARWU2015.html>
- Teismann, T., Forkmann, T., Brailovskaia, J., Siegmann, P., Glaesmer, H. y Margraf, J. (2018). Positive mental health moderates the association between depression and suicide ideation: A longitudinal study. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 18 (1), 1-7. doi:10.1016/j.ijchp.2017.08.001
- Times Higher Education (2016). Times Higher Education's 2015-2016 World University Rankings. Recuperado de: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/worldranking#!/page/0/length/25>
- U-Multirank (2015). *U-Multirank 2015 Edition*. Recuperado de: <http://www.umultirank.org>
- Velasco, J., Vilariño, M., Amado, B.G. y Fariña, F. (2014). Análisis bibliométrico de la investigación española en Psicología desde una perspectiva de género. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 5 (2), 105-118.